

Quantifizierung der Ruß- und Schadstofffreisetzung bei Brandsimulationen

Entwurf eines geänderten Konzepts
zur Ermittlung der Anhaltswerte für Rauchausbeuten

71. Jahresfachtagung

Manuel Osburg

Gregor Jäger

Benjamin Schröder

Kristian Börger

Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH

Görtzen Stolbrink & Partner mbB

Bergische Universität Wuppertal

Online-Umfrage über die Anwendung von Leistungskriterien im Brandschutzingenieurwesen (254 Teilnehmer aus 43 Ländern)

Verteilung der Bewertungen (1-5) pro Kriterium

Verteilung des Grenzwerts der Sichtweite

Gabriele Vigne et al. „The use of CFD and tenability criteria in Fire and Smoke Modelling in Performance Based Engineering processes – An Online Survey“. SFPE European Conference. Edinburgh, UK, 2025.

Ruß- und Schadstofffreisetzung bei Brandsimulationen

$$K = K_m \cdot c_R$$

$$V = C/K$$

$$\dot{m}_R = \dot{m}_F \cdot Y_R = \frac{\dot{Q}}{H_{eff}} \cdot Y_R$$

$$Y_R \quad (g/g)$$

$$Y_R^* = \frac{Y_R}{H_{eff}} \quad (g/MJ)$$

$$\dot{Q}, Y_R, H_{eff}$$

$$\Delta h \approx \frac{\nu_{O_2} \cdot W_{O_2}}{\nu_F \cdot W_F} \cdot E_{O_2}$$

$$E_{O_2} = 13,1 \text{ MJ/kg}_{O_2}$$

Zwei Möglichkeiten zur Bestimmung der Rauchausbeuten:

- 1) Verwendung empirischer Daten für spezifische Brandstoffe (Literaturwerte)
- 2) Verwendung konservativer Rauchausbeuten

Zellulose: Holz

Kunststoff A: Polyethylen (PE)

Kunststoff B: Polystyrol (PS)

Halogenierter Kunststoff: PVC

Tabelle 8.4 Ausbeuten und effektive Heizwerte für bemessungsrelevante Stoffgruppen

Ventilationsbedingungen	Stoffgruppe	$h_{u,eff}$ [kJ/g] ¹	Y_{CO_2} [g/g]	Y_{CO} [g/g]	$Y_{Ru\ddot{a}ß}$ [g/g]
brandlast-gesteuert	Zellulose	12,0	1,30	0,004	0,015
	Kunststoff A	30,5	2,76	0,024	0,060
	Kunststoff B	27,4	2,33	0,060	0,164
	halogenierte Kunststoffe	11,5	0,46	0,063	0,172
ventilations-gesteuert ²	Zellulose	12,0	0,91	0,145	0,028
	Kunststoff A	30,5	1,78	0,459	0,098
	Kunststoff B	27,4	1,50	0,137	0,331
	halogenierte Kunststoffe	11,5	0,32	0,500	0,237

Zuordnung der Referenz-Brandstoffe zu Stoffgruppen

Rußfreisetzung	Referenz-Brandstoff	Stoffgruppen
gering	Holz / Zellulose	Materialien mit hohem Holz- / Zelluloseanteil, biogene Baustoffe, Vegetation, gesättigte Kohlenwasserstoffe (z. B. Propan), Alkohole, Baustoffe mit geringer Rauchentwicklung (s1 nach DIN EN 13501-1)
mittel	Polyethylen-Schaumstoff	Einrichtungen und Möbel aus Materialien mit geringem Kunststoffanteil, ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Baustoffe mit mittlerer Rauchentwicklung (s2 nach DIN EN 13501-1)
hoch	Polystyrol	Einrichtungen und Möbel aus Materialien mit hohem Kunststoffanteil, Fahrzeugbrände, Mülltonnenbrände, aromatische Kohlenwasserstoffe
sehr hoch	PVC	Halogenierte Kunststoffe (> 30 % Halogenanteil)

Verwendung von stoffgruppenbezogenen Werten

Rauchausbeuten für lokale Brände / brandlastgesteuerte Bedingungen ($\Phi = 1$)

Rußfreisetzung	gering	mittel	hoch	sehr hoch
Referenz-Brandstoff	Holz	PE-Schaum	Polystyrol	PVC
Summenformel	$C_6H_{10}O_6$	$C_{2,1}H_{3,9}O_{0,26}$	$C_8H_{7,9}O_{0,97}$	C_2H_3Cl
Eff. Verbrennungswärme H_{eff} (MJ/kg)	12,4	34,2	27,0	10,3
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,004	0,020	0,060	0,063
Rußausbeute Y_R (g/g)	0,015	0,077	0,164	0,172
Rußausbeute Y_R^* (g/MJ)	1,2	2,3	6,1	16,7
Strahlungsanteil χ_R	0,2 - 0,35		0,35 - 0,5	

Verwendung von stoffgruppenbezogenen Werten

Rauchausbeuten für ventilationsgesteuerte Bedingungen ($\Phi = 2$)

Rußfreisetzung	gering	mittel	hoch	sehr hoch
Referenz-Brandstoff	Holz	PE-Schaum	Polystyrol	PVC
Summenformel	$C_6H_{10}O_6$	$C_{2,1}H_{3,9}O_{0,26}$	$C_8H_{7,9}O_{0,97}$	C_2H_3Cl
Eff. Verbrennungswärme H_{eff} (MJ/kg)	10,9	29,8	20,7	5,9
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,145	0,388	0,137	0,343
Rußausbeute Y_R (g/g)	0,028	0,124	0,330	0,237
Rußausbeute Y_R^* (g/MJ)	2,6	4,2	15,9	40,2
Strahlungsanteil χ_R	0,35 - 0,5			

Verwendung von konservativen Werten

Rauchausbeuten für typische Mischbrandlasten in Standardgebäuden bzw. für Standardnutzungen

Ventilationsbedingung	lokaler Brand oder brandlastgesteuert	ventilationsgesteuert
Referenz-Brandstoff	Mischbrandlast	
Summenformel	$\text{CH}_{2,46}\text{O}_{0,61}$	
H_{eff} (MJ/kg)	20,0	14,8
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,04	0,40
Rußausbeute Y_{R} (g/g)	0,07	0,14
Rußausbeute Y_{R}^* (g/MJ)	3,5	9,5
Strahlungsanteil χ_{r}	0,35 - 0,5	

Rauchausbeuten für Polyurethan als Repräsentant einer Vielzahl mögl. Brandstoffe (90 % Quantil)

Ventilationsbedingung	lokaler Brand oder brandlastgesteuert	ventilationsgesteuert
Referenz-Brandstoff	Polyurethan-Schaum	
Summenformel	$\text{CH}_{1,16}\text{O}_{0,40}\text{N}_{0,14}$	
H_{eff} (MJ/kg)	16,8	10,0
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,03	0,30
HCN-Ausbeute Y_{HCN} (g/g)	0,003	
Rußausbeute Y_{R} (g/g)	0,118	0,24
Rußausbeute Y_{R}^* (g/MJ)	7	24
Strahlungsanteil χ_{r}	0,35 - 0,5	

Anwendung bei FED-Nachweisen

Zusammenfassung der Anhaltswerte für Rußausbeuten

- Boxplot (Tabelle A.39 ohne halogenierte Stoffe)
- Mittelwert (Tab. A.39)
- Median (Tab. A.39)
- Holz / Zellulose
- Polyethylen-Schaumstoff
- Polystyrol
- PVC
- Typische Mischbrandlast = New Zealand Building Code
- Polyurethan-Schaumstoff = VKF-Brandschutz Schweiz

Tabelle A.39: SFPE Handbook of Fire Protection Engineering
<https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2565-0>.

„Nebeneffekte“ der Verbrennungsmodellierung

Strahlungswirkung der Flamme

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| ○ Common gases (Tab. A.39) | ■ Branched alkanes (Tab. A.40) | ■ Aliphatic esters (Tab. A.40) |
| □ Common liquids (Tab. A.39) | ▲ Cyclic alkanes (Tab. A.40) | ▲ Aliphatic alcohols (Tab. A.40) |
| ▲ Natural materials (Tab. A.39) | ▼ Alkenes (Tab. A.40) | ▼ Aliphatic ketones (Tab. A.40) |
| ▼ Synthetic materials (Tab. A.39) | ▲ Cyclic alkenes (Tab. A.40) | ▲ Other aliphatic fuels (Tab. A.40) |
| ▲ Synthetic foams (Tab. A.39) | ▲ Alkynes & Butadiene (Tab. A.40) | ▲ Other aromatic fuels (Tab. A.40) |
| ● Normal alkanes (Tab. A.40) | ● Arenes (Tab. A.40) | ● Aliphatic fuels + additives (Tab. A.40) |

C. L. Beyler, „Fire Hazard Calculations for Large, Open Hydrocarbon Fires“, in *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, New York, NY: Springer New York, 2016, S. 2591–2663. doi: 10.1007/978-1-4939-2565-0.

Strahlungswirkung der Flamme

\dot{Q}	χ_r	\dot{Q}_c	\dot{Q}_r
750 kW	0,2	600 kW	150 kW
	0,4	450 kW	300 kW
	0,6	300 kW	450 kW

Einfluss der Stöchiometrie auf die Ventilationssteuerung

$$\dot{m}_a = 0,5 \cdot A_w \cdot \sqrt{h_w}$$

$$\dot{m}_{O_2} = 0,23 \cdot \dot{m}_a$$

$$\dot{Q}_{max,v} = \dot{m}_{O_2} \cdot E_{O_2}$$

$$= 1,57 \cdot \chi_{O_2} \cdot A_w \cdot \sqrt{h_w}$$

Rauch- ausbeuten	H_{eff} (MJ/kg) Input	E_{O_2} (MJ/kg) Output	$\dot{Q}_{max,v}$ (MW) Prognose
brandlast- gesteuert	16,8	13,1	$= 1,57 \cdot \chi_{O_2} \cdot A_w \cdot \sqrt{h_w}$
ventilations- gesteuert	10,0	13,1	$= 2,65 \cdot \chi_{O_2} \cdot A_w \cdot \sqrt{h_w}$
	16,8	22,0	

Anwendungsbeispiel und Methodenevaluierung

Anwendungsbeispiel aus dem Brandschutzleitfaden für Gebäude des Bundes (Juni 2019, 4. aktualisierte Auflage)

Lokaler Brand im Erdgeschoss
Brandlastgesteuerte Bedingungen
Hohe Rußfreisetzung → *Polystyrol*

Referenz-Brandstoff	Polystyrol
Summenformel	$C_8H_{7,9}O_{0,97}$
Eff. Verbrennungswärme H_{eff} (MJ/kg)	27,0
CO-Ausbeute Y_{CO} (g/g)	0,060
Rußausbeute Y_{R} (g/g)	0,164

Klassische Auswertung anhand der lokalen Verrauchung

Kartenbasierte Darstellung des ASET-RSET-Konzepts

Schröder, Benjamin, Arnold, Lukas, und Seyfried, Armin. „A Map Representation of the ASET-RSET Concept“. *Fire Safety Journal* 115 (Juli 2020): 103154. <https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.103154>.

ASET | 2. OG

RSET | 2. OG

ASET - RSET | 2. OG

Erhöhung ASET durch Nutzungsbeschränkung

Hohe Rußfreisetzung
Referenz: Polystyrol

Mittlere Rußfreisetzung
Referenz: PE-Schaum

Geringe Rußfreisetzung
Referenz: Holz

ASET | 2. OG

ASET | 2. OG

ASET | 2. OG

Ausblick

Visibility Maps – Sichtweite als integrierte Größe entlang des optischen Pfads

Börger, Kristian, Belt, Alexander, und Arnold, Lukas. „A Waypoint Based Approach to Visibility in Performance Based Fire Safety Design“. *Fire Safety Journal* 150 (Dezember 2024): 104269.

<https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2024.104269>.

<https://github.com/FireDynamics/fdsvismap>

- Concealed cells
- Unconcealed cells
- Line of sight
- ←
↓
↙ Waypoint

$$\bar{K} = \frac{K_m \int_0^L c_R(l) dl}{L}$$

$$\Rightarrow V = \frac{C}{\bar{K}}$$

Visibility Maps – Sichtweite als integrierte Größe entlang des optischen Pfads

ASET based on local $D_L > 0.15 \text{ m}^{-1}$ | 2. OG

ASET based on visibility maps ($C = 3$) | 2. OG

⇒ Toxizitätsnachweis erforderlich (FED / FIC)

Repeating Jin's Experiment

Looking for C

Wai Kit Cheung, Jakub Bielawski, Lukas Arnold, Xinyan Huang, und Wojciech Węgrzyński.
 „Repeating Jin's Experiment: Identifying the Limits of the Visibility in Smoke Model“, April 2025.

Skalenabhängigkeit K_m

$$K = K_m \cdot C_R$$

Mulholland, George W., und Carroll Croarkin. „Specific Extinction Coefficient of Flame Generated Smoke“. *Fire and Materials* 24, Nr. 5 (September 2000): 227–230. [https://doi.org/10.1002/1099-1018\(200009/10\)24:5<227::AID-FAM742>3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/1099-1018(200009/10)24:5<227::AID-FAM742>3.0.CO;2-9).

LEDSA (Experiment)

FDS (Simulation)

$K_m = 8.700 \text{ m}^2/\text{kg}$

$K_m = 3.000 \text{ m}^2/\text{kg}$

Börger, Kristian, Belt, Alexander, Schultze, Thorsten, und Arnold, Lukas. „Remote Sensing of the Light-Obscuring Smoke Properties in Real-Scale Fires Using a Photometric Measurement Method“. *Fire Technology* 60, Nr. 1 (Januar 2024): 19–45. <https://doi.org/10.1007/s10694-023-01470-z>.

Börger, Kristian, Belt, Alexander, Kandler, Alica, Schultze, Thorsten, und Lukas Arnold. „Investigation of smoke characteristics by photometric measurements“. *Fire and Modeling Technical (FEMTC)*, September 2022.

